

Н.Н. РОСТОВА

Синтез искусств: Кандинский, Шенберг и Скрябин*

Аннотация. В статье анализируется идея синтеза искусств в творчестве В. Кандинского. Автор показывает, как его проект пересекается с музыкальными поисками А. Шенберга и А. Скрябина. Общим для творцов оказывается попытка преодолеть сферу эстетики в антропологии. Однако если Кандинский и Шенберг остаются в плену вагнеровского понимания синтеза искусств как объединения различных видов искусств, то Скрябин претендует на то, чтобы создать новую мистерию. Автор показывает различие зрелища и действия, эстетического восприятия и мифологического и вскрывает причины, по которым проект Скрябина оказался обречен.

Ключевые слова: философия искусства, русское искусство, антроподицея, мистерия, романтизм.

Abstract. The article analyzes the idea of art synthesis in the works of V. Kandinsky. The author shows how his project intersects with the musical searches of A. Schoenberg and A. Scriabin. What the creators have in common is an attempt to overcome the sphere of aesthetics in anthropology. However, while Kandinsky and Schoenberg remain trapped in Wagner's understanding of the synthesis of art as a union of different types of art, Scriabin claims to create a new mystery. The author shows the difference between spectacle and action, aesthetic perception and mythological, and reveals the reasons why Scriabin's project was doomed.

Keywords: philosophy of art, Russian art, anthropodicy, mystery, romanticism.

УДК 18
ББК 85

Идея синтеза искусств — центральная для В. Кандинского, как и для всего искусства XX в. В пределе своем внутренним телосом

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Синтез искусств: Кандинский, Шенберг и Скрябин // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 163—176. DOI:

этой идеи оказывается антроподицея. Искусство покидает сферу чистой эстетики и становится на место культа, претендуя на то, чтобы творить новый миф, оправдывающий человеческое существование. Знаменитый трактат Кандинского «О духовном в искусстве» — это не размышления теоретика, но воззвание пророка к вхождению в новый мир, который Кандинский называл эпохой Духовности. Его полотна из картин, услаждающих взгляд, превращаются в композиции. Цель композиции — не эстетическое восприятие, но достижение гармонии души, ее красоты и совершенства.

То, что Кандинский делал в живописи, одновременно Скрябин и Шенберг делали в музыке. Они искали новую гармонию, отказываясь от «привычно красивого», уводя от акустических переживаний к «психическим», духовным. И Кандинский это знал. После концерта Шенберга он создал картину «Впечатление III. Концерт» (1911). В желто-черно-белых пятнах специалисты угадывают рояль, маэстро, зрителей и поток музыки. Но Кандинского интересует не предметность, а то, что по ту сторону предметности. Как он говорил: «В каждой работе должно оставаться пустое место, т. е. такое, которое ни к чему не обязывает!» [1]. Ради этой переполненной пустоты он творил. Ее же он прозрел и у композиторов. С Шенбергом он завязал переписку, переросшую в многолетнюю дружбу, со Скрябиным ему не довелось познакомиться, хотя работы о нем публиковал в «Синем всаднике».

В 1911 г. Кандинский Шенбергу так и написал: «В своих произведениях Вы осуществили то, чего я, пусть и в неясной форме, так нетерпеливо ожидал от музыки. Независимое следование собственным судьбам и самостоятельная жизнь отдельных голосов в Ваших композициях — именно этого я пытаюсь достичь в живописной форме» [1]. Кандинский поддерживал не только музыку, но и художественные опусы друга, включая их в свои выставки. Ему нравились их простота и содержательность. Например, «Автопортрет» (1911). «Его “Автопортрет”, — говорит Кандинский, — написан так называемой “грязью” палитры. Какой другой материал мог ему позволить добиться такого сильного, трезвого, точного, лаконичного впечатления?» [2, 204].

Шенберг, как и Кандинский, пробиваясь сквозь застывшие формы к живому чувству, так формулирует пафос нового искусства:

«Мое стремление — полное освобождение от всех форм. От всех символов взаимосвязи и логики. Итак, прочь от “мотивной работы”. Прочь от гармонии как цемента или строительного материала архитектуры. Гармония есть выразительность, и ничто иное. Далее — прочь от пафоса! Прочь от тяжеловесных длинных сочинений, от возведенных и сконструированных башен, скал и прочего гигантского хлама. Моя музыка должна быть краткой. Сжато! В двух нотах: не строить, но “выражать”!! А результат, на который я рассчитываю: никаких стилизованных и стерилизованных продолжительных чувств. Такого нет у людей: человеку невозможно испытывать в каждый отдельный момент только одно чувство. Их сразу тысячи. И эти тысячи так же плохо суммируются, как яблоки и груши. Они противоречат друг другу. И эту пестроту, это многообразие, эту нелогичность наших ощущений, нелогичность, которая обнаруживается в ассоциациях, нарастающем волнении, какой-нибудь чувственной или нервной реакции, я хотел бы передать в своей музыке. Она должна быть выражением ощущения как оно есть, связующего нас с нашим бессознательным, а не уродливой смесью ощущения и “осознанной логики”» [9, 56—57]. Шенберг — душевед, антрополог. Через музыку он подходит к тайне внутреннего мира человека, его непостижимой сложности. Достоевский, приближаясь к этой тайне, обнаружил «двойные мысли» и «роковую бурду» сознания. Розанов говорил о том, что его душа сплетена из грязи, нежности и грусти. Г. Иванов уподобил душу распадающемуся на мириады частей атому: моя душа, говорит он устами своего героя, словно взбаламученное помятое ведро. Шенберг говорит, что всякое состояние — это тысячи чувств и в них нет логики, правил сочетания, но лишь непостижимое присутствие. Драма Шенберга «Ожидание» в течение получаса раскрывает сложность всего одного чувства — страха. Шенберг хотел под музыкальной лупой посмотреть, что такое одна секунда страха.

Но оба они, Кандинский и Шенберг, мыслят синтез искусств в вагнеровском смысле как объединение различных видов искусств. Хотя сам Кандинский ставит своей целью преодолеть теорию Вагнера, который, по его мнению, все еще находится в плену старых традиций и объединяет искусства внешним образом [2, 240]. В чем суть теории Вагнера? Проповедуя идеал цельного (здорового, артистиче-

ского) человека, сочетающего тело, чувство и рассудок, которому соответствует всеобщее искусство (единое, неограниченное), Вагнер остается в рамках театральной логики. Его идеалом являются «отец трагедии» Феспид (Феспис) и Бетховен, явивший 9-ю симфонию. Образом искусства будущего оказывается драма, предполагающая актера-исполнителя (содружество художников), сцену (плод усилий архитекторов и живописцев) и произведение, синтезирующее танец, музыку и поэзию. Самопознание, актуализацию всеобщей чувственной способности, раскрытие себя обществу, преодоление индивидуализма и восхождение к «родовому существу» Вагнер связывает с исполнительским искусством. Возникновение трагедии в Древней Греции он расценивает не как антропологический регресс, связанный с умиранием культа, а вместе с ним — форм тотального присутствия, но, напротив, как расцвет культуры. Народ, скажет он, стремился превзойти уже созданное.

Как на практике Кандинский реализует идею синтеза искусств? Кандинский переводит живопись в поэзию, публикуя сборник белых стихов «Звуки»: цвет он эксплицирует в слова, слова — в звуки и обратно звуки — в картины, снабжая сборник гравюрами. Вот, к примеру, его черно-красно-белое стихотворение «Возвращение» о власти неминуемого, когда дом *твой*, потому что он «высок, узок и бел». Кандинский буквально рисует словами:

«Ворота открылись. Юноша вошел в них и снова был на родине. Только никогда уже не бывало небо голубым, никогда не было серым. Никогда уже не приходило облако и не уходило. Небо было черное. Гладко-черное с прозрачными пурпурно-красными по нем цветами, будто розами. И не было уже деревьев с дрожащей листвой и колючими хвоями. Все деревья были одинаковы, и на их белых стволах были как бы гладкие блестящие золотые шары, подобные куполам. И земля была гладкий серый камень. Ни трещины, ни бугорка. И здания были все кубообразные, литые из тонкого стекла. Так что в зданиях видны были люди и сквозь здания — дали. У каждого здания лежала черная пантера, и ее зеленые узкие глаза светились. Юноша шел и искал свой дом. Он шел от одного дома к другому дому, и в каждом доме шел ему навстречу человек и качал молча головою через тонкое стекло справа налево. Так шел юноша от дома к дому, от дома к дому. Так пришел он к высокому, очень высокому дому, который был очень узок и ослепительно бел. Этот дом был очень высок,

очень узок и очень слепил глаза. В этот дом юноша вошел, потому что это был его дом, потому что этот дом был высок, и узок, и бел».

Или «Пейзаж» — стихотворение, которое предполагалось для несостоявшегося русского издания «Звуков» и не вошедшее в мюнхенское:

«По-твоему, озеро серебряное?

Оно не серебряное! Оно мокрое. Смотри, вон его мокрую воду пьет барашек. Лучше бы он не пил. Не стоит. Вон уж идет мясник с большим, с большим ножом. Он уж его ищет. Он его найдет. Невозможно, чтобы он его не нашел. И к чему он еще пьет?

Или, может быть, совершенно необходимо, чтобы он попил еще раз? Это так по-твоему, но, по-твоему, и озеро серебряное!

Другой: Озеро серебряное и длинные, длинные тягучие облака — блуждающие по небу лиловые дороги. А большие горы там позади — спящие чудовища, покрытые старыми, заплесневелыми, истертыми шкурами.

И большое молчание — громкая речь.

Разве слезы — драгоценные жемчужины, которые ты боишься растерять?».

Для одних озеро серебряное, для других — мокрое, но это лишь две стороны одной и той же жизненной тоски.

Стихи Кандинского походят на хокку. Они предоставляют пустоту для вызревания внутреннего чувства. Например:

«Колокол пытается пробить в воздухе дыры. И не может. Он всегда пойман».

Что большего можно сказать о нашей жизни? Колокол звонит, но не может пробить дыры. Он не может пробить дыры, но он звонит. Конечно, можно написать «Женщину в песках» или «Миф о Сизифе». А можно сказать три фразы.

Кандинский желает преодолеть фрагментарность культуры, ступенчато дробящую жизнь на сферы — материальную и духовную, духовную сферу — на искусства, науки, философию, религию и мораль, в свою очередь, искусство — на отдельные виды искусств. Культурной логике «или» Кандинский противопоставляет тотализирующую логику «и». Нужно, заявляет он вслед за Вагнером, сломать стены. Кандинский проводит эксперименты с танцем и музыкой. Ф. Гартман переводит живопись Кандинского в музыку, танцовщик

А. Сахаров танцевал под нее, а затем определял картины, лежащие в основании музыки и танца.

Вслед за декларированием проекта сценической композиции, сочетающей в себе живопись, музыку и танец, Кандинский создает либретто «Желтый звук». Здесь есть все: игра мрака, света и тумана, голосов, пауз, звуков, аккордов и криков, цветовые видения, бег, прыжки и танец, перетекание форм, артисты-символы — ребенок, великаны, существа в цветных одеждах; речитативы загадочного содержания с непредсказуемым ритмом, наподобие:

Цветы покрывают все, покрывают все, покрывают все.
Закрой глаза! Закрой глаза!
Мы созерцаем. Мы созерцаем.
Прикрываем зачатие невинностью.
Открой глаза! Открой глаза!
Мимо. Мимо [4].

Композиция заканчивается сценой: на синем фоне светло-желтый великан с белым лицом и большими черными глазами поднимает руки, разрастаясь ввысь и становясь крестом. Внезапная темнота и музыка.

О театральном замысле Кандинского, построенном на контрасте музыки и цвета, «красоты» и «гнусности», победы и печали, баса и писка, мы можем судить по выдержке из письма к композитору Ф.А. Гартману, который написал музыку к «Желтому звуку»:

«...желтое растет и все перед ним тает! Тут я очень слышу деревянные инструменты. м.б., ими это таяние и кончить? Когда этакий мошенник-фагот как-то в нос забасит. — Дальше кое-где можно бы пустить “красоты”, которая вдруг кончается гнусностью. А из гнусности то победа ворвется, то такая печаль, что, когда думаю о ней, сердце щемит. Особенно эти скачки кажутся мне нужными в общем танце (Карт. 5). Внимание к явлению белого человека очень должна выразить музыка: как они все постепенно все больше на него смотрят. А когда он, наконец, опирается на руку и все кончается будто ничем, тут, м.б., хоть Камаринского запустить. Самих же великанов хорошо бы характеризовать то “органными” низкими нотами, а то писком...» [5].

Помимо «Желтого звука» Кандинский создал сценические композиции «Зеленый звук», «Фиолетовый занавес», «Черный и белый» (1909—1914 гг.).

Позже Кандинский представил живописную партитуру для «Картинок с выставки» М. Мусоргского. Живописно-музыкальную постановку с танцорами, игрой света и декорациями показали в Театре Фридриха в Дессау в 1928 г., правда, от творений Кандинского до нас дошли только 16 акварелей и описание некоторых его идей [3, 282].

Обычно «Картинки с выставки» Мусоргского, написанные композитором под впечатлением от посмертной выставки картин своего друга В. Гартмана, рассматривают как пример синтеза искусств — живописи и положенной на нее музыки. Но Кандинский идет дальше: для него главное не «картинки», а переживания Мусоргского, запечатленные в музыке. Визуальная сценография Кандинского должна была резонировать с этими переживаниями. Мы видим, как дошедшие до нас эскизы Гартмана через Мусоргского—Кандинского превращаются в рычаги нашей чувственности — строгие линии, фигуры, цветоритмы, сменяя повествовательность Гартмана—Мусоргского. В 1983 г. попытку реконструировать постановку Кандинского 1928 г. предприняли немецкие студенты, а в 2017 г. — студенты школы-студии МХАТ («Планета Кандинского»).

Шенберг, в силу непреднамеренных координаций, одновременно с Кандинским создает либретто «Счастливой руки», сочетая в сценическом действе музыку, соло, хор, декорации, световую партитуру, костюмы, режиссерские указания о жестах, позах и мимике актеров. «“Желтый Звук”, — признается Шенберг Кандинскому, — мне чрезвычайно нравится. Это совершенно то же самое, к чему я стремился в “Счастливой руке”» [1]. Планируемое сочинение по «Серафите» Бальзака в письме Кандинскому Шенберг называл ораторией для слуха и зрения. Это, писал он, будет «философия, религия, постигаемые органами художественного восприятия» [1].

И все же в названных попытках представить синтез искусств нет главного — преодоления рампы. Зрелище не становится действием. Локальное не переходит в тотальное. Искусства продолжают свое самоценное существование в эстетической зоне восприятия. Они не превращаются в мистериальную лаву, плавающую нашу душу.

Иное дело Скрябин. Он радикален. Он не любит театральность, но любит само переживание. Ему не близки композиторы, ко-

которые *просто* пишут музыку. Ему нравится Чюрленис своими видениями, но для него тот недостаточно решителен, ибо свои грезы он не хочет сделать реальностью. Вагнера он критикует за то, что тот не смог преодолеть принцип представления. Скрябин не только расширяет музыкальное искусство, сочиняя световые партитуры к своим произведениям на основе своей идеи соответствия тональностей цветовому спектру и метафизике духа, не только, как Кандинский, подходит к творчеству рационально-интуитивно, в поисках совершенной формы скрупулезно высчитывая такты, ноты, располагая тональности в соответствии с их отношением к духу и материи, а значит, к синему и красному цветам («Прометей» (Поэма огня))¹, он хочет создать Мистерию. Мистерию не как музыкальное произведение, но как новый миф, который обновит мир. Мистерия — это акт перерождения человечества в новое качество. Для Скрябина синтез искусств — значит возвращение искусства к собственной истине искусства, т. е. к изначальному единству.

Возвращение искусства к единству соответствует возвращению сознания к самому себе, что является целью «Мистерии». Играющий сам с собой дух занят творчеством, т. е. различением, становящимся в конце концов, бессознательным. Вернуть дух к себе, абсолютному (осо)знанию себя, должна мистерия, синтетическое действие. Искусство — это мост к единству. Синтез искусств — зеркало инволюции мира (=сознания).

Скрябин мыслит «Мистерию» как грандиозное действо, ломающее театральную логику. Исчезнет рампа. В нем не будет зрителей и актеров, но будут только участники. Это будет соборный акт. Для него будет построено специальное полукруглое здание. Отражаясь в воде, оно создаст образ сферы — символа завершенности. Скрябин присматривал для этого сооружения место на берегах Ганга, мечтал отправиться туда и купить участок. Его влекла Индия как колыбель человечества и его закономерный финал. Здесь круг истории должен замкнуться. Он планировал организовать курсы для статистов и

¹ По такому принципу, например, построен «Прометей»: Скрябин идет от тональности, соответствующей духу и синему цвету разума, к тональности, соответствующей выражению духа в материи и красному цвету. Завершается драма возвратом к «духовной» тональности.

найти помощников. Хотел собрать деньги на сооружение, правда, успел купить только пробковую шляпу от солнца. Народ, по его мысли, пойдет на зов колокольного звона к храму в Индии и соберется вместе. Выстроенные концентрическими кругами участники предадутся экстатической пляске-метаморфозе, которая продлится семь дней. Пляска мыслится как последняя и священная. Итогом должна стать дематериализация. Партитура действия включает музыку, текст, танец, шествия, декламации, хор, сольное пение, шепоты, свет и запах, «симфонию взров» («ласкание» своих жестов взором) [6, 128] и даже непроизносимые звуки, — насколько мы можем судить по материалам и воспоминаниям современников Скрябина [7, 612; 6, 124].

Замыслу Скрябина визуально соответствуют грандиозные полотна его друга Н. Шперлинга «Траурный марш» (не позднее 1913 г.) и художника К. Юона «Новая планета» (1921). Перед нами разворачивается катастрофа, мир никогда не будет таким, как прежде, а то, что нарождается, неведомо, непостижимо, превосходит ум и чувства. Бесстрастно пульсирующей эстетике апокалипсиса Кандинского («Композиция VI») противостоит мистериальный ужас Скрябина, Шперлинга и Юона. Как свидетельствует Л. Сабанеев, единственные картины, висевшие в доме Скрябиных, были кисти Шперлинга. Они и сегодня украшают стены его мемориальной квартиры.

Скрябин выходит за пределы эстетики, понимая под искусством не часть культуры, но сферу вселенского преображения. Однако, выходя за пределы эстетики, вопреки своим намерениям, он не входит в пространство мистерии, т. е. общего дела. Проект Скрябина, как и другие подобные проекты, объединяют понимание искусства как источника культуры и одновременно невозможность искусства исполнить возложенную на него роль культа. Такие проекты обречены, ибо являются продуктом индивидуального творчества, противоречащего духу соборности. В действе нужны не статисты, пусть даже обученные, но подлинно участники. Здесь сознание должно преодолеть оковы субъективности и трансформироваться в режим причастности целому. А для того должно быть общее символическое пространство. В случае со Скрябиным это несоответствие выразилось в самой жизни художника, вернее его смерти. Бесконечное, по-

стигая себя, по мысли Скрябина, в конечном, словно раздавило конечное. Жизнь духа оборвала курьезная случайность. Вознамерившийся обновить человечество во вселенской Мистерии умер от карбункула на губе.

Однако дело не в биографии. А в том, что Скрябин в конечном итоге романтик. Он утонул в своем сумрачном романтизме, т. е. индивидуализме. Его «Поэма экстаза», идейно связанная с «Мистерией», — это серебристая романтическая музыка. «Мистерия» Скрябина в конечном итоге сжалась до «Предварительного действия». Скрябин отложил работу над «Мистерией», сосредоточившись на введении к ней, действе, которое ее предваряет. Правда, в ходе работы содержание «Мистерии» органично влилось в «Предварительное действие». До нас дошли лишь подготовительные материалы произведения — наброски текста и музыки. Кто слышал сочиненную музыку, убеждает, что она была небесной, мерцающей, тонкой и нежной, а в колокольных призывах человечества — жуткой, лучезарной, мрачной, как последний набат [6]. Но композитор ее не записал. Работу над сочинением прервала его смерть. Реконструкции «Предварительного действия» (Александр Немтин) — концертная музыка, полная оттенков, настроений и пафоса. Иными словами, это музыка индивидуальных переживаний, исключая Другого, равно как и Мы.

Учение Скрябина, представленное в тексте «Предварительного действия», построено на парадоксальной максиме: дух жаждет жизни. Но как нечто абсолютное, имеющее причину в самом себе, может обнаружить в себе нехватку? Как вообще дух совместим с жизнью, а сознание с ощущением? Много других противоречий мы встретим у Скрябина, пытающегося сочетать идею возврата к единству и небытию и новое миростроительство; различие блага и мира падшего с идеей творчества по ту сторону добра и зла; идею экстаза, «огнекрылой пляски» [8, 208], знаменующей великий синтез, и пожаров земных страстей [8, 228]. Однако интересно другое. Реконструируя мир как историю творческого желания, Скрябин романтически воспевает смерть. Создает ее сладостный образ.

Приведем строки из «Предварительного действия», где смерть предстает как свет и последний экстаз:

Я последнее свершение.
Я блаженство растворения.
Я всезвездности алмаз.
Я всезвучное молчание,
Смерти белое звучание.
Я свобода, я экстаз.
Как тебя, о смерть, найти?
Как к тебе, Свет волшебный, прийти? [8, 203].

Смерть приходит в образе Девы к самому себя забывшему богу. Смерть не слепое чудовище с мертвенным ртом, но сладость единства, не зло, но величие, невеста, заведующая тайнами огня. Герой жаждет с ней слиться в любовном экстазе:

Он уступил чьему-то тайному внушенью.
Звено упущено... Оторванный от снов
И взятый вихрями стихийного свершенья,
Стремится к свету он на чей-то нежный зов.

Не бойся, дитя, я тобою желанная!
Ты, мной ослепленный, меня не узнал!
Не раз за тобой я ходила нежданная.
Ты смерти боялся, от смерти бежал.

Тогда разделяли нас к долу пристрастия.
Твой взор был всецело землей поглощен.
Ты не был готов для святого причастия.
Ты мною не мог быть тогда восхищен.

Ужели ты та же, что жадными жалами
Пронзала страдавших в темнице времен?
Тебе мои ласки казались кинжалами,
И в страха глазах был мой лик изменен.

Зачем приходила ко мне ты в обличии
Слепое чудовище с мертвенным ртом?
Дитя, ты воспринял так смерти величие,
Очами испуга все видел ты злом.

Мой облик лучистый, мой облик сверкающий —
Твое отречение от жизни земной,
Лишь чистой любовью ко мне истекающий,
Меня постигает, любит меня мной

Я в храме души твоей сладость созвучия
О небе поющих воскрыльями снов.
Я сладость единства, я ласка певучая
В блаженном слиянии всех голосов.

Твое отречение от мира пурпурного
В тебе разбудило невесту — меня.
Познай же все радости неба лазурного,
Тебе я открою все тайны огня!

О Дева пречистая, сладость мечтания,
Дай слиться с тобой в совершенной любви!
Сладчайший, не пройден весь путь испытания,
Твой грех не искуплен, одежды в крови [8, 224—225].

Каждый из нас любит смерть, не зная того. Мы тянемся к ней и вместе с тем бежим от нее. Бежим, потому что ослеплены. Тянемся, потому что жизнь — тьма, смерть — свет [8, 229—230]. Огневая пляска дарует единство, т. е. смерть [8, 233—235].

Во второй редакции текста представлен диалог со смертью как беседа мужественного и женственного, которая есть не что иное, как беседа «господа», который забыл себя, с самим собой (женственное всегда отвечает: «Нет меня, лишь ты бываешь»), по сути, ничего, кроме света смерти, нет [8, 236].

Апокалиптический проект Скрябина так и остался художественным авторским произведением, соответствующим локальным пространствам культуры — галереям, музеям, концертным залам, библиотекам. Проблема состоит не только в том, что Скрябин не решился на Мистерию и сжал ее, как обычно выражаются, до театрального представления «Предварительное действие», но, прежде всего, в том, что романтизм, пронизывающий его проект, убивает дух мистерии. Он погружает в индивидуальные, приватные переживания. В основе своей романтизм — это нарциссизм, любование своими приватными состояниями. Собор — это отказ от «я».

* * *

Кандинского, Шенберга и Скрябина объединяет еще и то, что современники решительно считали их безумцами, шарлатанами, эзотериками, ненормальными, чудаками, что, несомненно, бросало несчастливый луч на их личную жизнь.

Шенберг, как говорит Кандинский, за свою «атональную» музыку был объектом всеобщих насмешек. Сам Кандинский сталкивался с требованием прессы закрыть его выставки и даже с уничтожением публикой полотен. Книгу «О духовном в искусстве» он опубликовал с трудом. Как он пишет, в 1910 г. законченный текст ему пришлось положить в стол, поскольку ни один издатель не готов был рискнуть вложить свои деньги в публикацию. Вначале Кандинский получал отказы от немецких издателей со ссылками на несовершенство своего немецкого языка, затем получил аналогичные отказы от русских издателей со ссылками на несовершенство уже русского языка. Помог соратник Франц Марк, который выступил для него посредником с издателем Р. Пипером. Скрябин, будучи уже автором Третьей симфонии и «Поэмы экстаза», получил от издателя Ю. Циммермана отказ опубликовать его произведения в такой уничижительной формулировке: «Мы показывали Ваши сочинения специалистам, но они нашли, что Ваши сочинения не могут быть напечатаны. Но если Вы будете любезны написать несколько приятных танцев для фортепиано, то мы будем чрезвычайно польщены возможностью их издания» [6, 98]. По воспоминаниям, Скрябина развеселила эта бумага и он ее хранил как «человеческий документ».

Однако неудобное антикультурное творчество этих «безумцев» создало нашу культуру, позволило быть дню сегодняшнему. Оно оправдывает существование нас, «нормальных».

Литература

1. *Кандинский В., Шенберг А.* Переписка 1911—1936. М.: Грюндиссе, 2017: URL: https://online-biblio.tk/bookid_67295565/ (дата обращения 20.05.2025).
2. *Кандинский В.В.* Избранные труды по теории искусства: В 2 т. Т. 1. 1901—1914. М.: Гилея, 2001.
3. *Кандинский В.В.* Избранные труды по теории искусства: В 2 т. Т. 2. 1918—1938. М.: Гилея, 2001.

4. *Кандинский В.В.* О сценической композиции // Синий всадник / Под ред. В. Кандинского, Ф. Марка. Мюнхен, 1912: URL: <https://kandinsky-art.ru/library/siniy-vsadnik17.html?ysclid=m8ir34i77m494477793> (дата обращения 20.05.2025).
5. РГАЛИ, Ф. 2037, оп. 1. ед. хр. 126. Л. 1—2.
6. *Сабанев Л.Л.* Воспоминания о Скрябине. М.: Классика — XXI, 2000.
7. *Скрябин А.Н.* Письма. М.: Музыка, 2003.
8. *Скрябин А.Н.* Предварительное действие // Русские пропилеи. Т. 6. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1919. С. 202—247.
9. Der Briefwechsel zwischen A. Schönberg und F. Busoni / Hrsg. von J. Theurich. Berlin, 1979.

References

1. *Kandinskij V., Shenberg A.* Perepiska 1911—1936. М.: Gryundisse, 2017: URL: https://online-biblio.tk/bookid_67295565/ (data obrashcheniya 20.05.2025).
2. *Kandinskij V.V.* Izbrannye trudy po teorii iskusstva: V 2 t. Т. 1. 1901—1914. М.: Gileya, 2001.
3. *Kandinskij V.V.* Izbrannye trudy po teorii iskusstva: V 2 t. Т. 2. 1918—1938. М.: Gileya, 2001.
4. *Kandinskij V.V.* O scenicheskoy kompozicii // Sinij vsadnik / Pod red. V. Kandinskogo, F. Marka. Myunhen, 1912: URL: <https://kandinsky-art.ru/library/siniy-vsadnik17.html?ysclid=m8ir34i77m494477793> (data obrashcheniya 20.05.2025).
5. РГАЛИ, Ф. 2037, оп. 1. ед. хр. 126. Л. 1—2.
6. *Sabanev L.L.* Vospominaniya o Skryabine. М.: Klassika — XXI, 2000.
7. *Skryabin A.N.* Pis'ma. М.: Muzyka, 2003.
8. *Skryabin A.N.* Predvaritel'noe dejstvie // Russkie propilei. Т. 6. М.: Izdanie M. i S. Sabashnikovyh, 1919. S. 202—247.